

Гидромагнитные исследования на болгарском шельфе: методические работы с применением комплекса различной магнитометрической аппаратуры

Любимов В.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук

ВВЕДЕНИЕ

Гидромагнитные исследования по изучению прибрежного шельфа Болгарии были организованы Институтом океанологии Болгарской Академии наук (ИО БАН) в рамках плана научных работ. Эти исследования осуществлялись в соответствии с программой международных проектов «Литосфера» и «Неживые ресурсы Мирового океана». Целью проводимых работ являлось комплексное геолого-геофизическое изучение зоны шельфа Болгарии методом магнитометрии [1, 2].

Работы проводились на НИС «Академик» в сентябре-октябре 1990 г. и состояли из двух самостоятельных этапов. Первый этап работ включал в себя геофизическое изучение прибрежного шельфа Болгарии (см. **рис.1а** и **рис.1б**) на полигонах и отдельных региональных профилях, проходящих через известные и предполагаемые точки скважин для бурения С1...С4 (показаны на **рис.1б** и **рис.1в**), ходовыми методами исследований, включающими в себя эхолотный промер, магнитометрические измерения и сейсмопрофилирование. Эта часть программы работ имела продолжительность 23 суток и проходила в сроки с 7 по 29 сентября 1990 г. Вторым

этап исследований включал в себя геолого-геофизическое изучение отдельных районов и точек, выбранных по результатам, полученным на первом этапе исследований. Этот этап работ был связан с геологическим отбором проб и образцов, измерением теплового потока и геохимическими исследованиями.

Следует отметить, что в мае-июне 1975 года в Чёрном море специальное американское судно «Гломар Челленджер» провело глубоководное бурение скважин в трёх точках (точки №№379, 380 и 381 [3]) с максимальным проникновением в осадки соответственно на 624,5; 1073,5 и 503,5 м (скважины бурения показаны на **рис.1в**). Одна из этих скважин (№380) была расположена в 135 км к востоку от Ахтополя, то есть недалеко от места проведения наших исследований.

В настоящей работе речь пойдёт о первом этапе исследований, в котором принимали участие сотрудники БАН, ИЗМИРАН и других организаций, где использовался комплекс различной магнитометрической аппаратуры разных производителей, предназначенной для обеспечения как работ на суше, так и в морских условиях.

Рис.1. Район проведения гидромагнитных исследований на шельфе Болгарии (а) на полигонах (П1 и П2) и отдельных профилях (б), проходящих через известные ранее исследованные скважины (в) и предполагаемые точки бурения (С1...С4).

КОМПЛЕКС ПРИМЕНЯЕМОЙ АППАРАТУРЫ

Сама по себе организованная экспедиция на борту НИС «Академик» была уникальной с точки зрения используемой аппаратуры. Судя по известным литературным источникам Академии наук России и Болгарии на борту одного судна

никогда не было такого количества различной магнитометрической аппаратуры предназначенной как для проведения гидромагнитной съёмки (ГМС), так и для различных методических работ.

В качестве измерительных инструментов при проведении морских работ использовалась

следующая профессиональная и изготовленная в качестве действующих макетных образцов аппаратура:

- Квантовый дифференциальный магнитометр КМ8 [4, 5], укомплектованный двумя датчиками квантового магнитометра КМ-2У [5], которые были установлены в немагнитные буксируемые гондолы (БГ);
- Морской протонный магнитометр МБМ-1 [6];

- Морской протонный магнитометр ПМПМ-01 (Болгария);
- Феррозондовый магнитометр ФМ-2 [7];
- Феррозондовый магнитометр ФМВС [8];
- Феррозондовый магнитометр ДМ [8];
- Система сбора геофизической информации (ССГИ) GEOSPACE-03A [9].

На **рис.2** показаны фото некоторых из выше названных магнитометров, которые использовались в процессе ГМС.

Рис.2. Некоторые из магнитометрических приборов, применяемых в экспедиции.

Для проведения работ по сейсмопрофилированию на профилях и полигонах поочередно использовались следующая специальная нестандартная аппаратура (см. **рис.3а**):

- Буксируемая сейсмическая коса (8) с сейсмоприёмниками (длиной 20 м), которая буксировалась на расстоянии 30 м от кормы судна;
- Буксируемый электроискровой излучатель – «спаркер» (3);
- Буксируемый акустический излучатель – «бумер» (9).

Измерительные блоки магнитометров совместно с регистрирующей аппаратурой были размещены в многоцелевой лаборатории на борту НИС «Академик» (см. **рис.3б**). Забортная часть магнитометров, - буксируемые гондолы (БГ) с датчиками и сейсмическая аппаратура (излучатели и приёмная коса) одновременно буксировались за кормой судна, ширина которой составляла 10 м (см. **рис.3а**). При этом, крайние из буксировочных кабелей отводились в сторону от кильватерной струи судна при помощи металлических штанг - «выстрелов» (2), длина которых составляла 2 м. Эти «выстрелы», расположенные по обоим бортам судна с применяемыми резиновыми жгутами-амортизаторами для крепления кабелей, - применялись для улучшения динамики буксировки гондол в процессе ГМС.

Методика наблюдений была стандартной [10], с соблюдением требований «Наставления по ГМС».

Морская магнитная съёмка осуществлялась одновременно четырьмя независимыми магнитометрами, - двумя протонными (4 и 7) и двумя квантовыми (5 и 6), гондолы которых (см. **рис.3а**) буксировались на различном расстоянии от кормы судна. Краткая характеристика систем и параметров наблюдений в период проведения ГМС показана в таблице на **рис.4**. На этом же рисунке показана таблица с видами и объёмом выполненных работ в период проведения ГМС.

ОПЫТНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Целью проводимых в настоящем рейсе опытно-методических работ являлось:

- Определение девиационной характеристики судна;
- Оценка магнитных характеристик судна при его качке и рыскании;
- Регистрация при помощи трёхкомпонентного магнитометра значений элементов

ВМИ поля Земли на борту судна на определённых курсах и при циркуляциях;

- Измерение компонент вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли в точках проведения циркуляций;
- Оценка точности ГМС и работ при использовании градиентометрического метода измерений, а также шумов, генерируемых «измерительной базой» (ИБ) в процессе её буксировки.

Рис.3. Схема расположения буксируемой аппаратуры за кормой судна (а) и схема комплекса магнитоизмерительной аппаратуры (б) в период проведения ГМС. На фото представлены общий вид и схема НИС «Академик».

Дважды за период ходовой части экспедиции, - в начале и в конце ГМС, примерно на одном и том же месте (см. **рис.4**), в непосредственной близости от установленной на берегу (на береговом полигоне ИО БАН) магнитовариационной станции (МВС), проводилось определение девиационных характеристик датчиков буксируемых магнитометров. Для этого отрабатывались девиационные микро полигоны. Они представляли из себя систему пересекающихся в одной точке галсов судна на основных и четвертных румбах [10]. Градиент нормального поля в местах проведения работ по изучению курсовой девиации (КД) судна был минимальным и лежал (в зависимости от направления запланированных галсов судна) в пределах от 1 до 7 нТл/км. Высокая точность координирования съёмочных галсов обеспечивалась судовой спутниковой навигационной системой GPS. Координаты и параметры обработки одного из микро полигонов при определении КД представлены на **рис.4** и в таблице на **рис.5а**.

В процессе проведения КД цикл измерения квантового магнитометра КМ8 был выбран равным 0,1 с, а цикл измерения у протонных магнитометров ПМПМ-01 и МБМ-1 соответственно 8 и 10 с. При этом цена единицы счёта наименьшего разряда отсчётных устройств всех используемых магнитометров (разрешающая способность) была выбрана равной 0,1 нТл.

Программа экспедиционных работ на море не предусматривала в процессе проведения ГМС использование донных или буйковых МВС. Поэтому

для измерения вариаций составляющих и модуля ВМИ поля Земли в момент проведения ГМС были организованы два береговых пункта наблюдения (ПН), - опорные магнитовариационные станции (МВС). Один из ПН находился в непосредственной близости от места проведения морских работ в посёлке Шкорпиловцы (Болгария) на территории ИО БАН (см. **рис.4**), а другой ПН был расположен в Крыму в г. Ялта на территории сейсмостанции «ЯЛТА» (Института геофизики УАН).

Комплект измерительной аппаратуры, которая была расположена на ПН «Шкорпиловцы», состоял из следующих приборов:

- Протонный магнитометр ММП-203 [11];
- Феррозондовый магнитометр СГ-76 [12];
- ССГИ GEOSPACE-03А [9].

Комплект измерительной аппаратуры, которая была расположена на ПН «ЯЛТА», состоял из следующих приборов:

- Протонный магнитометр ММП-203;
- Феррозондовый магнитометр ФМВС;
- Кварцевая трёхкомпонентная магнитовариационная станция МВС [4].

В период проведения магнитометрических исследований и опытно-методических работ на море на ПН «Шкорпиловцы» (ИО БАН) были установлены и использовались две МВС, одна из которых (на базе протонного магнитометра ММП-203) была предназначена для измерения модуля ВМИ поля Земли, а другая МВС (на базе феррозондового магнитометра СГ-76), - использовалась для регистрации трёх компонент ВМИ: **D**, **H** и **Z**.

Рис.4. Район проведения методических работ и ГМС (полигоны П1 и П2), расположение ПН с МВС и таблицы с характеристиками систем наблюдений и объёмом выполненных работ.

Рис.5. Таблица с параметрами отработки одного из микро полигонов КД (а) и фрагменты проведения методических работ по определению КД и влияния магнитного момента судна на результаты измерений магнитного поля (б) и градиента поля на различных «измерительных базах» (г) в процессе ГМС.

Наблюдения на «протонной» МВС показали, что амплитуда суточных циклических вариаций геомагнитного поля (в месте установки МВС) в период проведения морских работ изменялось в

пределах от 30 до 50 нТл, причём минимальное её значение, как правило, было приурочено к местному полдню. Следует также отметить, что максимальная амплитуда вариации модуля ВМИ

зарегистрированная МВС во время проведения КД магнитометров (параметры полигона КД показаны в таблице на **рис.5а**) составила 16,7 нТл.

На **рис.5б** показаны результаты исследования КД судна и КД используемых при ГМС магнитометров при различных длинах кабель-буксиров **Lk** (с учётом поправки за вариацию), а также показано изменение

максимальной (по модулю) амплитуды магнитной девиации магнитометра при различном удалении БГ от кормы судна. Полученные экспериментальные данные КД подверглись гармоническому анализу, в результате которого получены уравнения девиационных характеристик судна и магнитометров. Эти данные показаны в **табл.1**.

Таблица 1. Результаты гармонического анализа кривых КД и уравнения девиационных характеристик магнитометров.

1	На борту судна	$1,69\cos\varphi+1,01\sin\varphi+1,83\cos2\varphi+0,9\sin2\varphi-0,11\cos3\varphi-0,35\sin3\varphi-0,25\cos4\varphi$
2	Lk = 50 м	$0,39\cos\varphi+2,66\sin\varphi+6,16\cos2\varphi+1,75\sin2\varphi-2,09\cos3\varphi-2,62\sin3\varphi+1,61\cos4\varphi$
3	Lk = 100 м	$2,41\cos\varphi+1,45\sin\varphi+2,25\cos2\varphi+0,18\sin2\varphi-0,77\cos3\varphi-0,92\sin3\varphi+0,44\cos4\varphi$
4	Lk = 140 м	$-0,3\cos\varphi+2,15\sin\varphi+1,33\cos2\varphi+0,29\sin2\varphi-0,6\cos3\varphi-1,04\sin3\varphi+0,66\cos4\varphi$
5	Lk = 170 м	$-0,21\cos\varphi+1,33\sin\varphi+1,04\cos2\varphi+0,19\sin2\varphi-0,48\cos3\varphi-0,99\sin3\varphi+0,53\cos4\varphi$
6	Lk = 240 м	$+0,83\sin\varphi+0,94\cos2\varphi+0,16\sin2\varphi-0,34\cos3\varphi-0,49\sin3\varphi+0,55\cos4\varphi$

На **рис.5б** и по данным **табл.1** видно, что на всех графиках КД (по сравнению с первой гармоникой) очень ярко выражена и вторая, связанная с магнитным моментом судна, причём влияние судна проявляется даже в БГ на длинах кабель-буксира **Lk** превосходящих 4,5 длины его корпуса (55 м, см. **рис.3а**).

Анализ данных **табл.1** по КД судна (**график 1**) и КД магнитометров (**графики 2-6**) показал достаточно хорошую их корреляцию между собой. Так коэффициент корреляции КД на расстоянии равном двум длинам корпуса судна, - равен $R = 0,906$. Однако на расстояниях более трёх длин корпуса судна уже

проявляется собственная КД датчиков магнитометров, которая ведёт к некоторому уменьшению величины коэффициента корреляции **R** графиков КД до значений порядка 0,5...0,6, а, следовательно, и к некоторому уменьшению влияния судна. При этом коэффициент корреляции **R** между **графиками 4, 5 и 6** остаётся довольно высоким (см. данные **табл.2**) $R_{4-5} = 0,953$ и $R_{4-6} = 0,966$, что показывает всё же на почти одинаковое (для разных типов магнитометров) влияние магнитного момента судна даже при длинах кабель-буксиров **Lk** превышающих 3...5 длин корпуса судна.

Таблица 2

Значения коэффициента корреляции R между графиками на рис.5б						
1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	4-5	4-6
0,747	0,906	0,494	0,552	0,575	0,953	0,966

Влияние магнитного момента судна на датчик магнитометра, при различном его удалении от кормы судна, определялось также косвенным способом на отдельных рабочих галсах в процессе ГМС. Для этого одна из БГ магнитометра КМ8 фиксировалась ($Lk = 170$ м), а другая БГ перемещалась и фиксировалась на некоторое время на известном расстоянии от кормы судна. Работы проводились в спокойном поле с нормальным градиентом 1...10 нТл/км. Разница в показаниях между БГ (датчиками магнитометров) фиксировалась каналом измерения градиента. Результаты этих измерений даны в [13] и показаны на **рис.6**.

Зная магнитный момент судна на основных и четвертных румбах и используя данные косвенных измерений магнитного влияния судна на датчики магнитометров хотя бы на одном-двух курсах судна, - можно (применяя данные **табл.1**) с довольно высокой точностью **прогнозировать** значение (величину) КД для того или иного магнитометра на различных курсах и при различных длинах **Lk** используемых кабель-буксиров. При этом заметно экономится время экспедиции и его потери, которые связаны с проведением исследований КД.

В нашем случае КД судна определялась непосредственно на его борту при помощи компонентного феррозондового магнитометра ФМ-2 [7]. Результаты измерения компонент ВМИ (V_x, V_y и

V_z) на борту судна представлены на **рис.5г**. Здесь же показан **график ΔV_t** , вычисленный по результатам измерения КД, нулевое значение которой соответствует среднему значению зафиксированного на борту судна поля 22,2 мкТл. На **рис.5г** (внизу) представлены также графики КД магнитометров, выраженные в разностных значениях градиента при различных ИБ ($C=120$ м и $B = 70$ м), а также при одинаковых ИБ ($A = B = 50$ м), но удалённых соответственно на одну и две длины корпуса судна относительно его кормы. Из **рис.5г** видно, что амплитуда магнитной девиации датчиков в БГ даже на ИБ в 50 м, выраженной разностью их показаний на различных курсах, - составляет $\pm 3,5$ нТл при удалении ближней из БГ от кормы судна на расстояние порядка двух длин его корпуса.

Следует отметить, что НИС «Академик» в результате проведённых экспериментальных исследований оказалось очень магнитным, в результате чего оптимальная длина кабель-буксира ближней из БГ градиентометра (для полного исключения влияния магнитного момента судна на результаты измерений градиента поля) должна быть шесть и более длин корпуса судна, то есть должна быть более 330 м [13].

магнитометров на необходимую (для исключения КД) длину кабель-буксиров из-за большой глубины хода БГ квантового магнитометра. В результате получены достаточно большие амплитуды КД обоих его измерительных каналов, что особенно проявилось при измерении курсового горизонтального градиента, когда ближняя из БГ буксировалась на расстоянии 50 м от кормы судна, при боковом волнении (бортовая качка судна) или когда судно шло в бейдевинд. Фрагмент записи помехи, генерируемой ИБ градиентометра, обусловленной влиянием магнитного момента судна (при скорости буксировки 5 узлов и волнении моря 1-2 балла) представлен на **рис.7а**. На этом рисунке показаны данные одновременной записи горизонтального курсового градиента (**график 4**) и его осреднённого на некоторой временной базе значения (**график 5**) между двумя БГ на ИБ в 120 м и запись качки судна, измеренная на его борту при помощи трёхкомпонентного магнитометра ФМ-2 (**графики 1, 2 и 3**). Как видно из этого рисунка, характер **графиков 2** (измерительный канал X) и **4** (измерительный канал G) одинаков, причём амплитуда шумовой помехи (генерируемой на ИБ в 120 м судном) не превышает значения в 1 нТл при

основном её периоде, который связан с периодом эволюции судна на курсе, - равном 5,31 с со стандартным отклонением от среднего $\sigma = \pm 0,08$ с [14].

В процессе экспедиции проводились работы по определению «шума» ИБ градиентометра, состоящего из различно взятых пар БГ (датчиков) используемых при ГМС магнитометров. Исследования велись при различном удалении БГ от кормы судна, различных длинах ИБ, различных циклах измерения и различных параметрах буксировки. Цель проводимого эксперимента – оценка точности проводимых в процессе ГМС измерений курсового горизонтального градиента поля. Фрагмент совмещённой записи курсового горизонтального градиента между пятью различными парами четырёх одновременно буксируемых магнитометров показан на **рис.8**. Для полноты картины на этом рисунке также показаны: **график модуля ВМИ Вт**, измеренного одним из магнитометров (при $L_k = 170$ м), **график $\delta Вт$** (запись суточной вариации модуля ВМИ полученная с береговой МВС), а также **график изменения курса судна Фк**.

Рис.8. Фрагмент совмещённой записи курсового горизонтального градиента между пятью различными парами четырёх одновременно буксируемых магнитометров (1...4), модуля Вт (при $L_k = 170$ м), суточной вариации береговой МВС ($\delta Вт$) и курса судна (Фк).

Анализу причин возникновения шумовой погрешности ИБ градиентометра и методам её снижения посвящена работа [15]. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что для снижения этой погрешности следует:

- Максимально удалить ИБ градиентометра от кормы судна;
- Стабилизировать ИБ в пространстве;

- Применять оптимальную следящую цифровую фильтрацию результатов измерений включающую в себя жёсткую синхронизацию измерительных каналов, выбор максимально возможного по быстродействию цикла измерений и максимально возможную (зависящую от конкретных условий буксировки и решения необходимых геофизических задач) базу осреднения по времени.

Рис.9. Характеристики амплитуд среднестатистического шума судна (а) и ИБ градиентометров различных типов (б, в, г), полученные в результате эксперимента.

Анализ графиков одновременной записи градиента между датчиками различных типов магнитометров показывает, что наименьшей высокочастотной шумовой помехой, генерируемой ИБ градиентометра, обладает пара квантовых магнитометров 1 и 3 стандарт отклонения от среднего значения у которых (см. рис.9б) равен $\text{бшб} = \pm 0,41$ нТл, что в три раза меньше, чем у пары протонных магнитометров 2 и 4, имеющих такую же ИБ (70 м) между БГ и расположенных от кормы судна примерно вдвое дальше.

Самая большая шумовая погрешность ИБ ($\text{бшб} = \pm 1,49$ нТл) была зарегистрирована у пары протонных магнитометров (2 и 4), имеющих циклы измерения соответственно 10 и 8 с и величину ИБ 100 м. Если сравнивать записи градиента (см. рис.8) у всех пар магнитометров с записью эволюции курса судна (Φ_k), то хорошо видно, что эти записи взаимно коррелируют. На записи градиента видны характерные «бухты», вызванные изменением курса судна, то есть разницей девиационных характеристик магнитометров, которые имеют более низкочастотный характер и вызваны рысканием (см. рис.9а) автопилота судна.

На базе данных эксперимента с магнитометрами различных типов была проведена сравнительная оценка их шумовых погрешностей при работе в режиме измерения градиента и были построены нормированные к длине ИБ градиентометра характеристики амплитуды среднестатистического шума $A = |\text{бшб} / \Delta L|$, показанные на рис.9г. В качестве опорного магнитометра использовался датчик квантового магнитометра КМ-2У с длиной буксировочного кабеля 170 м (см. рис.9б и рис.9в), который имел минимальный разброс показаний (из всех используемых в эксперименте приборов) и цикл измерения равным 0,1 с. Знак «минус» на оси ординат здесь указывает на положение ИБ исследуемого градиентометра относительно опорного прибора. Из рис.9г видно, что даже при большом удалении ИБ протонного градиентометра от кормы судна, по сравнению с квантовым градиентометром, его ИБ статистически «шумит» вдвое больше. Это вызвано отсутствием синхронизации измерительных циклов магнитометров с периодом шумовой помехи, генерируемой ИБ градиентометра. А разность углов наклона графиков относительно оси ординат

обусловлена влиянием разностных девиационных характеристик обоих датчиков.

В период экспедиции были осуществлены методические работы по измерению элементов земного магнетизма на борту судна. Результат определения компонент ВМИ поля Земли в точках проведения циркуляций может быть проиллюстрирован на примере измерений при проведении исследований КД магнитометров (см. результаты в **таблице** на **рис.5а**). В **таблице** даны результаты измерений элементов земного магнетизма в центре одного из девиационных микро полигонов КД: $V_t = 47325$ нТл, $V_n = 22258$ нТл, $V_z = 41764$ нТл и наклонение ВМИ $I = 61,940$ угл. град. В этой же таблице (для сравнения) представлены данные средних значений элементов ВМИ, но вычисленных по двум известным современным американским моделям нормального поля GSF1990D и USGS 90, приведённым ко времени и месту проведения наших измерений. Разница в значениях

горизонтальной V_n и вертикальной V_z составляющих ВМИ примерно на 600 нТл, а по модулю V_t , - на 300 нТл от среднего значения модельного поля, (отличающихся обычно не более чем на 25...100 нТл) обусловлена и указывает на высокую степень аномальности района проведения работ. В качестве иллюстрации к сказанному выше, можно привести пример (показан на **рис.10**) одного из профилей ГМС, проходящего недалеко от места, где проводились работы по исследованию КД магнитометров, на котором вместе с графиками модуля (V_t) представлен график измеренного курсового градиента (G) и глубины моря (h). Максимально зафиксированная глубина моря составила 25 м, а максимально зафиксированное значение градиента G на ИБ в 20 м, - было равным -62 нТл, что соответствует величине курсового горизонтально градиента поля равной 3100 нТл/км.

Рис.10. Один из профилей ГМС в районе проведения КД магнитометров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения опытно-методических работ на борту НИС «Академик», с целью исследования влияния его магнитного момента на датчики буксируемых в процессе ГМС и на результаты измерений, оказалось что даже при удалении БГ на расстояние равное 5...5,5 длин корпуса судна, магнитная девиация датчиков магнитометров на различных курсах судна изменялась в пределах $\pm (3,5...5)$ нТл.

Проведён большой объём (более 80 часов) работ по измерению компонент ВМИ на борту судна, по исследованию магнито-динамических характеристик судна в процессе ГМС и их влияния на

измерительный процесс датчиков всех буксируемых магнитометров (см. **таблицу** на **рис.4**).

Проводились измерения элементов земного магнетизма на борту судна в точках циркуляций и сравнение результатов этих измерений с известными модельными расчётами.

Впервые в процессе ГМС и опытных работ использовалось четыре одновременно буксируемых датчиков магнитометров различного типа. Это позволило получить уникальную информацию о влиянии судна на ИБ градиентометров (различной длины), которые были удалены на различном расстоянии от кормы судна, и тем самым получить ответ на вопрос о реальной точности проводимых измерений в процессе ГМС.

Литература:

1. Lyubimov V.V. Magnetometric surveys in the West part of the Black Sea. Preprint of IZMIRAN No.102 (1049). Moscow, 1993. - 26 p. DOI: 10.5281/zenodo.3601606
2. Любимов В.В. Магнитометрические исследования по программе экспедиции "ЕМИНЕ-90" в западной части Черного моря. Препринт №40 (987) М.: ИЗМИРАН, 1991. - 36 с. DOI: 10.5281/zenodo.2596065
3. Непрочнов Ю.П. Геологическая структура Чёрного моря по результатам глубоководного бурения. М.: Наука, 1980. - 212 с.
4. Магнитные приборы. Проспект СКБ ФП АН СССР. 1978.
5. Любимов В.В., Перфилов В.И. Новые разработки квантовой магнитометрической аппаратуры в СКБ ФП АН СССР. Обзор // Исследования космической плазмы. М. 1980. С.159 - 170. DOI: 10.5281/zenodo.2573097

6. Ливотов Л.Л., Николаев А.А., Семевский Р.Б. Морской буксируемый магнитометр МБМ // Геофизическая аппаратура. Л.: Недра, 1979. Вып.69. С.31-40.
7. Магнитометр феррозондовый ФМ-2. Проспект СКБ ФП ИОФАН СССР. 1987.- 4 с.
8. Любимов В.В. Компонентные вариометры с низким потреблением энергии на базе феррозондового датчика // Исследования по проблемам главного и аномального магнитных полей Земли. М.: ИЗМИРАН, 1992. С.108 - 114. DOI: 10.5281/zenodo.3600501
9. Система сбора информации с полевых геофизических приборов GEOSPACE – 03А. Проспект ИМБМ БАН. 1990. – 2 с.
10. Фастовский У.В. Методика морской магнитной съёмки. М.: ИЗМИРАН, 1989. -118 с.
11. Магнитометр пешеходный протонный ММП-203. Проспект НПО «Рудгеофизика» Министерства геологии СССР. 1981.
12. Магнитометр СГ-76, Техническое описание те1.420.040.ТО ОКБ НПО «Геофизика» Министерства геологии СССР. 1976.
13. Любимов В.В. К вопросу о выборе длины измерительной базы градиентометра и влияния судна-буксировщика на результаты измерения горизонтального градиента магнитного поля на море // Результаты обработки электромагнитных зондирований. М.: ИЗМИРАН, 1991. С.176-181.
14. Lyubimov V.V. Experimental results of a measuring base noise determination of the marine gradientometer. Preprint of IZMIRAN No.103 (1050) Moscow, 1993. - 46 p. DOI: 10.5281/zenodo.3601636
15. Любимов В.В. К вопросу повышения точности измерений курсового горизонтального градиента магнитного поля на море. Препринт №51 (998) М.: ИЗМИРАН, 1992. - 20 с. DOI: 10.5281/zenodo.3600634